

БИМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

8 ЖИЛД, 3 СОН

ЖУРНАЛ БИМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ

ТОМ 8, НОМЕР 3

JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

VOLUME 8, ISSUE 3

Бош муҳаррир:

Ризаев Жасур Алимжанович
тиббиёт фанлари доктори, профессор,
Самарқанд давлат тиббиёт университети ректори
ORCID ID: 0000-0001-5468-9403

Бош муҳаррир ўринбосари:

Зиядуллаев Шухрат Худайбердиевич
тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат тиббиёт
университети Илмий ишлар ва инновациялар бўйича
проректори, **ORCID ID:** 0000-0002-9309-3933

Масъул котиб:

Самиева Гулноза Утқуровна
тиббиёт фанлари доктори, доцент,
Самарқанд давлат тиббиёт университети
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Нашр учун масъул:

Шаханова Шахноза Шавкатовна
PhD, Самарқанд давлат тиббиёт университети,
онкология кафедраси
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

ТАХРИРИЯТ КЕНГАШИ:

Арипова Тамара Уктамовна

*Иммунология ва инсон геномикаси институти директори –
тиббиёт фанлари доктори, профессор, Ўзбекистон
Республикаси Фанлар академияси академиги*

Jin Young Choi

*Сеул миллий университети Стоматология мактаби оғиз ва
юз-жағ жаррохлиги департаменти профессори, Жанубий
Кореянинг юз-жағ ва эстетик жаррохлик ассоциацияси
президенти*

Абдуллаева Наргиза Нурмаатовна

*тиббиёт фанлари доктори, профессор, Самарқанд
давлат тиббиёт университети проректори, 1-клиникаси бош
врачи. **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248*

Худоярова Дилдора Рахимовна

*тиббиёт фанлари доктори, доцент, Самарқанд давлат
тиббиёт университети №1-сон Акушерлик ва гинекология
кафедраси мудири
ORCID ID: 0000-0001-5770-2255*

Орипов Фирдавс Суръатович

*тиббиёт фанлари доктори, доцент, Самарқанд давлат
тиббиёт университети Гистология, цитология ва
эмбриология кафедраси мудири
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144*

Мавлянов Фарход Шавкатович

*тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат тиббиёт
университети болалар жаррохлиги кафедраси доценти
ORCID ID: 0000-0003-2650-4445*

Акбаров Миршавкат Миролимович

*тиббиёт фанлари доктори, В.Ваҳидов номидаги
Республика ихтисослаштирилган жаррохлик маркази*

Саидов Садамир Аброрович

*тиббиёт фанлар доктори,
Тошкент фармацевтика институти
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428*

Бабалжанов Ойбек Абдужаббарович

*тиббиёт фанлари доктори, Тошкент педиатрия
тиббиёт институти, Тери-таносил, болалар
тери-таносил касалликлари ва ОИТС
ORCID ID: 0000-0002-3022-916X*

Теребаев Билим Алдамуратович

*тиббиёт фанлари номзоди, доцент, Тошкент
педиатрия тиббиёт институти Факультет болалар
хирургия кафедраси. **ORCID ID:** 0000-0002-5409-4327*

Юлдашев Ботир Ахматович

*тиббиёт фанлари номзоди,
Самарқанд давлат тиббиёт университети
№2-сон Педиатрия, неонатология ва болалар
касаликлари пропедевтикаси кафедраси доценти.
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523*

Ибрагимова Малика Худайбергеновна

*тиббиёт фанлари доктори, профессор
Тошкент давлат стоматология институти
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742*

Рахимов Нодир Махамматкулович

*тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат
тиббиёт университети, онкология кафедраси доценти
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503*

Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналлов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Главный редактор:

Ризаев Жасур Алимджанович
доктор медицинских наук, профессор, Ректор
Самаркандского государственного медицинского
университета, **ORCID ID:** 0000-0001-5468-9403

Заместитель главного редактора:

Зиядуллаев Шухрат Худайбердиевич
доктор медицинских наук, проректор по научной
работе и инновациям Самаркандского государственного
медицинского университета, **ORCID ID:** 0000-0002-9309-

Ответственный секретарь:

Самиева Гульноза Уткуровна
доктор медицинских наук, доцент Самаркандского
государственного медицинского университета.
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Ответственный за публикацию:

Шаханова Шахноза Шавкатовна
PhD кафедры онкологии Самаркандского
государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

РЕДАКЦИОННЫЙ КОЛЛЕГИЯ:

Арипова Тамара Уктамовна

директор Института иммунологии и геномики человека
доктор медицинских наук, профессор, академик АН РУз

Jin Young Choi

профессор департамента оральной и челюстно-лицевой
хирургии школы стоматологии Стоматологического
госпиталя Сеульского национального университета,
Президент Корейского общества челюстно-лицевой и
эстетической хирургии

Абдуллаева Наргиза Нурмаатовна

доктор медицинских наук, профессор, проректор
Самаркандского государственного медицинского
университета, **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248

Худоярова Дилдора Рахимовна

доктор медицинских наук, доцент, заведующая кафедрой
Акушерства и гинекологии №1 Самаркандского
государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0001-5770-2255

Орипов Фирдавс Суръатович

доктор медицинских наук, доцент, заведующий кафедрой
Гистологии, цитологии и эмбриологии Самаркандского
государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144

Мавлянов Фарход Шавкатович

доктор медицинских наук, доцент кафедры Детской
хирургии Самаркандского государственного медицинского
университета, **ORCID ID:** 0000-0003-2650-4445

Акбаров Миршавкат Миролимович

доктор медицинских наук,
Республиканский специализированный центр
хирургии имени академика В.Вахидова

Саидов Саидмир Аброрович

доктор медицинских наук, Ташкентский
фармацевтический институт
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428

Бабаджанов Ойбек Абдужаббарович

доктор медицинских наук, Ташкентский педиатрический
медицинский институт, кафедра Дерматовенерология, детская
дерматовенерология и СПИД, **ORCID ID:** 0000-0002-3022-916X

Теребаев Билим Алдамуратович

кандидат медицинских наук, доцент кафедры Факультетской
детской хирургии Ташкентского педиатрического
медицинского института.
ORCID ID: 0000-0002-5409-4327

Юлдашев Ботир Ахматович

кандидат медицинских наук, доцент кафедры Педиатрии,
неонатологии и протекции детских болезней №2
Самаркандского государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523

Ибрагимова Малика Худайбергеновна

доктор медицинских наук, профессор
Ташкентского государственного
стоматологического института
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742

Рахимов Нодир Махамматкулович

доктор медицинских наук, доцент кафедры
онкологии Самаркандского государственного
медицинского университета
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503

Верстка: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Chief Editor:

Rizaev Jasur Alimjanovich
MD, DSc, Professor of Dental Medicine,
Rector of the Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0001-5468-9403

Deputy Chief Editor:

Ziyadullaev Shukhrat Khudayberdievich
Doctor of Medical Sciences, Vice-Rector for scientific work
and Innovation, Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0002-9309-3933

Responsible secretary:

Samieva Gulnoza Utkurovna
doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Responsible for publication:

Shakhanova Shakhnoza Shaykatovna
PhD Department of Oncology
Samarkand State medical university
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

EDITORIAL BOARD:

Aripova Tamara Uktamovna

*Director of the Institute of Immunology and Human Genomics -
Doctor of Medical Sciences, Professor, Academician of the
Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan*

Jin Young Choi

*Professor Department of Oral and Maxillofacial
Surgery School of Dentistry Dental Hospital
Seoul National University, President of the
Korean Society of Maxillofacial Aesthetic Surgery*

Abdullaeva Nargiza Nurmatovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor, Vice-Rector
Samarkand State Medical University, Chief Physician of
the 1st Clinic **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248*

Khudoyarova Dildora Rakhimovna

*Doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Head of the Department of Obstetrics and Gynecology,
Samarkand State Medical University No.1
ORCID ID: 0000-0001-5770-2255*

Oripov Firdavs Suratovich

*Doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Head of the Department of Histology, Cytology and
Embryology of Samarkand State Medical University.
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144*

Mavlyanov Farkhod Shavkatovich

*Doctor of Medicine, Associate Professor of Pediatric
Surgery, Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0003-2650-4445*

Akbarov Mirshavkat Mirolimovich

*Doctor of Medical Sciences,
Republican Specialized Center of Surgery
named after academician V.Vakhidov*

Saidov Saidamir

*Doctor of Medical Sciences,
Tashkent Pharmaceutical Institute,
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428*

Babadjanov Oybek Abdujabbarovich

*Doctor of sciences in medicine, Tashkent Pediatric
Medical Institute, Department of Dermatovenerology,
pediatric dermatovenerology and AIDS
ORCID ID: 0000-0002-3022-916X*

Terebaev Bilim Aldamuratovich

*Candidate of Medical Sciences, Associate Professor,
Tashkent Pediatric Medical Institute,
Faculty of Children Department of Surgery.
ORCID ID: 0000-0002-5409-4327.*

Yuldashev Botir Akhmatovich

*Candidate of Medical Sciences, Associate Professor of
Pediatrics, Neonatology and Propaedeutics of Pediatrics,
Samarkand State Medical University No. 2.
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523*

Ibragimova Malika Xudayberganova

*Doctor of Medical Sciences, Professor,
Tashkent State Dental Institute
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742*

Rahimov Nodir Maxammatkulovich

*DSc, Associate Professor of Oncology,
Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503*

Page Maker: Khurshid Mirzakhmedov

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

GYNECOLOGY

1. **Kurbaniyazova E. Venera**
RELATIONSHIP OF POSTOPERATIVE SCAR ON THE UTERUS AND TYPE II COLLAGEN.....9
2. **Khudoyarova R. Dildora, Shavkatova Z. Aziza**
OZONE THERAPY IN THE TREATMENT OF PREGNANT WOMEN WITH FETOPLACENTAL INSUFFICIENCY.....17
3. **Todjjeva I. Nigina**
HYPERPLASTIC PROCESSES IN PREMENOPAUSAL AGE WOMEN.....28

ANESTHESIOLOGY AND REANIMATION

4. **Matlubov M. Mansur, Nematulloev K. Tukhtasin**
EVALUATION OF THE EXTERNAL RESPIRATORY FUNCTION IN PATIENTS WITH VARIOUS DEGREES OF OBESITY IN THE PRE-OPERATIVE PERIOD.....35
5. **Pardaev K. Shukur, Sharipov L. Isroil, Kasparova A. Gayana**
USE OF COMBINED SPINAL-EPIDURAL ANESTHESIA IN SIMULTANEOUS GYNECOLOGICAL OPERATIONS.....44
6. **Sharipov L. Isroil, Pardaev K. Shukur**
ALTERNATIVE OPTION OF PREMEDICATION IN GYNECOLOGICAL PATIENTS DURING PERIMENOPAUSE (LITERATURE REVIEW).....52

SURGERY

7. **Zayniyev F. Alisher, Kurbaniyazov B. Zafar, Babajanov S. Axmadjon, Tukhtayev K. Jamshid**
TECHNICAL ASPECTS OF STRUMECTOMY IN TOXIC GOITER.....61
8. **Sherbekov A. Ulugbek, Khadarova O. Laylo, Abduraxmanov Sh. Diyor**
INTEGRATED SURGICAL APPROACH TO PATIENTS WITH VENTAL HERNIATION AND OBESITY.....70
9. **Kurbaniyazov B. Zafar, Nazarov N. Zokir, Sulaymonov U. Salim**
OPTIMIZATION OF TACTICAL AND TECHNICAL ASPECTS OF SURGICAL TREATMENT OF ELDERLY AND SENIOR PATIENTS WITH COMPLICATED FORMS OF CHOLELITHIASIS.....81
10. **Gulamov M. Olimjon, Mukhamedov Z. Batir, Tashkenbayev R. Firdavs, Dusiyarov M. Muhammad, Makhmudov B. Saydinjon**
STUDYING THE REASONS FOR THE FORMATION OF SKIN-PROSTHETIC FISTULAS AFTER HERNIOPLASTY OF THE ABDOMINAL WALL.....92
11. **Ahmedov K. Gayrat, Gulamov M. Olimjon, Makhsudov T. Maksud, Saydullaev Ya. Zayniddin, Khudaynazarov R. Utkir**
THE ROLE OF ENDOSCOPIC METHODS IN THE COMPLEX TREATMENT OF GERD COMPLICATIONS.....99
12. **Babajanov S. Akhmadjon, Makhmudov B. Saidinzhon, Safarova B. Khafiza**
CRITERIA FOR CHOOSING A PLASTY METHOD IN PATIENTS WITH POSTOPERATIVE VENTAL HERNIAS.....105
13. **Khayitov M. Laziz, Khakimov A. Erkin, Karabaev K. Khudoiberdi, Abrorov N. Shahbozjon**
RESULTS OF TREATMENT OF BURN DISEASE IN ELDERLY AND SENILE PATIENTS.....113

14. **Khayitov M. Laziz, Khakimov A. Erkin, Karabaev K. Khudoiberdi, Abrorov N. Shahbozjon**
THE RESULT OF INTENSIVE THERAPY OF MULTIPLE ORGAN FAILURE IN BURNED.....121
15. **Karaboev Sh. Dzhamshidkhon, Shakirov M. Bobir, Mizavov O. Furkat**
FEATURES OF THE TREATMENT SANDAL BURNS OF THE LOWER EXTREMITIES.....129
16. **Elmuradov K. Golibjon**
MODERN VIEWS ON THE MANAGEMENT OF PATIENTS WITH CLOSED ABDOMINAL TRAUMA.....133
17. **Yuldashev Sh. Farrukh, Abdullaev A. Saifulla, Rakhimov M. Nodir, Shakhanova Sh. Shakhnoza**
FEATURES OF THE WOUND PROCESS IN DIABETES MELLITUS (LITERATURE REVIEW).....140

PEDIATRICS

18. **Rizayev A. Jasur, Ergasheva Y. Munisa**
MEDICO-SOCIAL ASPECTS OF CHILDHOOD DISABILITY.....148
19. **Rasulova A. Nodira, Rasulov S. Alisher**
MODIFIED APPROACH TO THE TREATMENT OF RICKETS IN THE CONDITIONS OF UZBEKISTAN.....156
20. **Mirrakhimova Kh. Maktuba, Saidkhonova M. Adibakhon**
CHANGES IN THE QUALITY OF LIFE INDICATORS OF PATIENTS WHEN ALLERGIC RHINITIS IS COMORBID WITH BRONCHIAL ASTHMA IN CHILDREN.....162
21. **Ulugbekova J. Gulrukh, Adkhamov A. Shokhjakhon**
COMPARATIVE ANALYSIS OF GROWTH INDICATORS OF DACRYAL PARAMETERS IN SUBJECTS AGED 7-12 YEARS LIVING IN ANDIJAN CITY AND IZBOSKAN DISTRICT.....169

MORPHOLOGY

22. **Niyazov K. Norbek, Usmanov Dj. Ravshanbek, Akhmedova M. Sayyora, Nisanbayeva U. Aziza**
MORPHOLOGY OF THE PANCREAS GLAND ON THE BACKGROUND OF EXPERIMENTAL HYPOTHYROIDISM.....175
23. **Egamov J. Bunyodbek, Salaeva Sh. Zulfiya**
MORPHOLOGICAL CHANGES OF THE KIDNEY IN INFANTS WHO DIED FROM ASPIRATION SYNDROME.....181
24. **Boykuziev Kh. Hayitboy, Asadova Dj. Feruzakhon**
MORPHOFUNCTIONAL INTEGRATION OF NEUROIMMUNOENDOCRINE SYSTEMS.....185
25. **Oripov S. Firdavs, Dekhkanova T. Nilufar**
FEATURES OF A CREDIT-MODULAR SYSTEM IN MEDICAL UNIVERSITIES.....191
26. **Boboev I. Askar, Oripov S. Firdavs**
MORPHOLOGICAL AND MORPHOMETRIC CHANGES IN THE GALLBLADDER WALL IN DOGS WITH EXPERIMENTAL CALCULOUS CHOLECYSTITIS.....195
27. **Usanov S. Sanjar, Korjavov O. Sherali, Kurbonova M. Latofat**
MORPHOLOGY AND MORPHOMETRIC CHARACTERISTICS OF LIVER TISSUE OF GROUP FOUR WHITE RATS.....201

NEUROLOGY

28. **Usmanova T. Parviza**
PECULIARITIES OF THE CLINICAL AND NEUROLOGICAL COURSE OF CEREBRAL CIRCULATORY DISORDERS IN CHILDREN.....207
29. **Khakimova Z. Sahiba, Khamdamova K. Bakhora, Kodirov U. Arzikulovich**
MODERN CONCEPTS OF DEGENERATIVE DISEASES OF THE SPINE AND THEIR DIAGNOSIS.....214
30. **Khakimova Z. Sahiba, Kodirov U. Arzikulovich, Khamdamova K. Bakhora**
APPLICATION OF COMPLEX PHYSIOTHERAPY METHODS TO THE TREATMENT OF PATIENTS SUFFERING FROM DORSOPATHY.....222
31. **Rozzokov T. Dilmurod, Yugay A. Igor, Ibodullaev U. Saydullo, Matmurodov Zh. Rustambek**
TREATMENT BASED ON CLINICAL, NEUROLOGICAL AND INSTRUMENTAL DIAGNOSTIC CRITERIA FOR PERIPHERAL NERVE DAMAGE(LITERATURE REVIEW).....229
32. **Xakimova Z. Sohiba, Akhmedova Z. Charos**
CHRONIC ISCHEMIA OF THE BRAIN - RELEVANCE OF MODERNITY.....234

THERAPY

33. **Agababyan R. Irina, Kobilova A. Nigina**
CHANGES IN THE LEVEL OF C-REACTIVE PROTEIN IN PATIENTS UNDERGOING PERCUTANEOUS CORONARY INTERVENTION WHILE TAKING COLCHICINE....240
34. **Agababyan R. Irina, Yusupova K. Zumrad**
POSSIBILITIES OF ARTERIAL HYPERTENSION CONTROL IN OVERWEIGHT PERSONS.....246
35. **Yarasheva Kh. Zarrina, Rustamova B. Sarvinoz**
OUTCOMES OF CORONARY ARTERY STENTING IN ELDERLY PATIENTS WITH CHRONIC HEART FAILURE.....252

STOMATOLOGY AND MAXILLOFACIAL SURGERY

36. **Boymurodov A. Shukhrat, Rizaev A. Jasur, Abdurakhmonov R. Farkhod.**
PECULIARITIES OF THE COMBINED INJURIES OF THE MAXILLOFACIAL REGION.....260
37. **Nilufar B. Islamova, Nodira Sh. Nazarova**
RESEARCH CASES IN WOMEN AFTER MENOPAUSE CLINICAL AND MORPHOLOGICAL CHANGES IN ORAL ORGANS AND THEIR ANALYSIS.....264
38. **Shaymatova R. Azizakhon, Gafforov A. Sunnatullo**
THE STATE OF THE MOUTH IN CHILDREN AND ADOLESCENTS WITH DIFFERENTIATED CONNECTIVE TISSUE DYSPLASIA.....270

INFECTIOUS DISEASES

39. **Nuraliev A. Nekkadam, Nazarov E. Jalolitdin Sulton, Sayfutdinov A. Zayniddin**
FEATURES OF THE STUDY OF GENETIC MUTATIONS IN M. TUBERCULOSIS FOR THE EMERGENCE OF ANTIBIOTIC RESISTANCE: A LITERATURE REVIEW.....280

FORENSIC-MEDICAL EXAMINATION

40. **Indiaminov I. Sayit, Zhumanov E. Ziyadulla**
POSSIBILITIES OF APPLICATION OF POST-MORTHER CHANGES IN THE LIVER
STRUCTURES TO ESTABLISH THE DATE OF DEATH.....289

ENDOCRINOLOGY

41. **Babadjanov D. Bakhtiyar, Matmurotov J. Kuvondik, Sattarov S. Inayat, Ruzmetov A. Bakhtiyar, ATAJONOV Sh. Tulkinbek**
COMBINED ENDOVASCULAR INTERVENTIONS FOR LESIONS OF THE
PERIPHERAL ARTERIES OF THE LOWER EXTREMITIES ON THE BACKGROUND OF
DIABETES MELLITUS.....303
42. **Khalimov A. M. Khanifa, Matmurodov J. Rustambek, Umirova M. Surayyo**
EVALUATION OF THE DYNAMICS OF DIABETIC POLYNEUROPATHY IN PATIENTS
AFTER COVID-19.....310

PEDIATRIC SURGERY

43. **Ulugmuratov A. Azim, Mavlyanov Sh. Farxod, Mavlyanov X. Shavkat, Ulugmuratov A. Firdavs**
STATUS OF MINIMALLY INVASIVE INTERVENTIONS IN CHILDREN WITH
INVAGINATION OF THE FINE INTESTINE (REVIEW OF LITERATURE).....315
44. **Khamraev J. Abdurashid, Eminov I. Ravshanjon**
FEATURES OF CLINICAL COURSE AND TACTICS OF TREATMENT OF
HEMORRHOIDS IN CHILDREN.....320
45. **Shamsiev A. Jamshid, Atakulov J. Ostonakulovich, Yusupov A. Shukhrat, BAyzhigitov I. Nusratilla**
HIRSCHSPRUNG'S DISEASE IN CHILDREN AND FEATURES REHABILITATION
AFTER SURGERY.....326

REHABILITATION AND SPORTS MEDICINE

46. **Rizaev A. Jasur, Boymurodov A. Shukhrat, Abdurakhmonov R. Farkhod.**
REABILITATION OF THE COMPLICATIONS OF THE COMBINED SOFT TISSUE
INJURIES IN THE MAXILLOFACIAL REGION.....332
47. **Ravshanova Z. Maftuna, Axmedov A. Ibrat**
REHABILITATION METHODS FOR TRAUMATIC INJURIES OF THE ANKLE JOINT IN
FOOTBALL PLAYERS.....336
48. **Egamova T. Malika, Rasulov Sh. Jamshedjon**
ORGANIZATIONAL MECHANISM FOR THE REHABILITATION OF CHILDREN WITH
CEREBRAL PALSY AT HOME.....341
49. **Egamova T. Malika, Rasulov Sh. Jamshedjon**
PHYSICAL REHABILITATION FOR CEREBRAL PALSY HOME.....345
50. **Xakimova Z. Sohiba, Gulyamova A. Gulshan**
USING FRACTIONAL LASER ABLATION TO IMPROVE THE CONDITION OF THE
SKIN AROUND THE EYES FOR THE PURPOSE OF REJUVENATION.....349

УДК: 616-001.1

RAVSHANOVA Maftuna Zoxidjonovna

Assistent

AXMEDOV Ibrat Amrullayevich

Assistent, PhD

Samarkand State Medical University

METHODS OF REHABILITATION OF TRAUMATIC INJURIES OF THE ANKLE JOINT IN FOOTBALL PLAYERS

For citation: Ravshanova Maftuna, Axmedov Ibrat. Rehabilitation methods for traumatic injuries of the ankle joint in football players. Journal of Biomedicine and Practice. 2023, vol. 8, issue 3, pp.336-340

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.8166044>

ANNOTATION

Among the emerging sports injuries, injuries of the lower extremities deserve special attention. More than half of the injuries of the lower extremities are injuries of the ankle joint. The main pathogenetic link in the occurrence of an ankle joint injury is the level of impact of the traumatic moment. Next, begin the processes of damage to the soft tissue component, the ligamentous-muscular apparatus and bone-articular structures. Then it manifests itself mainly in the development of soft tissue edema in the area of the injury, followed by the launch and development of pathogenetic changes. All these processes are associated with the occurrence of subsequent compression of the surrounding tissues, an increase in edema and the development of a severe pain syndrome. The search for literature sources made it possible to determine the existing problem and assess the relevance of the ongoing scientific research. The research is sent at developing and searching for new modern methods, therapy regimens. The aim of the work is to improve the quality of therapy for ankle joint injuries in athletes and achieve early recovery of lost functions with a return to full-fledged sports activities.

Keywords: rehabilitation methods, early rehabilitation, athletes ankle joint, trauma, physiotherapy exercises.

RAVSHANOVA Maftuna Zoxidjonovna

AXMEDOV Ibrat Amrullayevich

Assistent, PhD

Samarqand davlat tibbiyot universiteti

FUTBOLCHILARDA TO'PIQ BO'G'IMINING TRAVMATIK JAROHATLARINI REABILITATSIYA QILISH USULLARI

ANNOTATSIYA

Rivojlanayotgan sport jarohatlari orasida oyoqlarda eng ko'p uchraydigan shikastlanishlari alohida e'tiborga loyiqdir. To'piq bo'g'ini jarohatlari oyoq jarohatlarining yarmidan ko'pini tashkil qiladi.

To'piq bo'g'imlarning shikastlanishidagi asosiy patogenetik bog'liqlik travmatik momentning ta'sir darajasi bo'lib, undan keyin yumshoq to'qimalarning tarkibiy qismi, ligament-mushak apparati va suyak-bo'g'im tuzilmalariga zarar yetkazish jarayonlari boshlanadi, bu asosan namoyon bo'ladi. Shikastlanish hududida yumshoq to'qimalarning shishishi, so'ngra shish paydo bo'lishining asosiy qo'zg'atuvchisi bo'lgan qon va limfa tomirlarining shikastlanishi shaklida patogenetik o'zgarishlarning rivojlanishi. Bu jarayonlarning barchasi atrofdagi to'qimalarning keyingi siqilishining paydo bo'lishi, shishning kuchayishi va kuchli og'riq sindromining rivojlanishi bilan bog'liq. Adabiyot manbalarini izlash mavjud muammoni aniqlash va yangi zamonaviy usullarni, sportchilar va to'piq jarohatlarini davolash sifatini yaxshilashga yordam beradigan davolash rejimlarini ishlab chiqish va izlashga qaratilgan olib borilayotgan ilmiy tadqiqotlarning dolzarbligini baholash imkonini berdi. To'liq sport faoliyatiga qaytish bilan yo'qolgan funksiyalarni erta tiklashga erishish.

Kalit so'zlar: reabilitatsiya usullari, erta reabilitatsiya, sportchilar, oyoqtovon bo'g'imi, jarohat, davolovchi jismoniy tarbiya.

РАВШАНОВА Мафтуна Зоҳиджонова

АХМЕДОВ Ибрат Амруллаевич

Ассистент, PhD

Самаркандский Государственный медицинский университет

МЕТОДЫ РЕАБИЛИТАЦИИ ТРАВМАТИЧЕСКИХ ПОВРЕЖДЕНИЙ ГОЛЕНОСТОПНОГО СУСТАВА У ФУТБОЛИСТОВ

АННОТАЦИЯ

Среди возникающих спортивных травм особого внимания заслуживают травмы нижних конечностей. Большую половину, среди травм нижних конечностей составляют травмы голеностопного сустава. Основным патогенетическим звеном возникновения травмы голеностопного сустава является уровень воздействия травмирующего момента. Далее начинаются процессы повреждения мягко-тканного компонента, связочно-мышечного аппарата и костно-суставных структур. Затем проявляется в основном развитием мягко-тканного отёка в области полученной травмы, с последующим запуском и развитием патогенетических изменений. Повреждаются кровеносные и лимфатические сосуды, которые являются основным пусковым механизмом формирования отёка. Все эти процессы связаны с возникновением последующей компрессии окружающих тканей, увеличением отека и развитием сильного болевого синдрома. Поиск источников литературы позволил определить существующую проблему и оценить актуальность проводимого научного исследования. Исследование направлено на разработку и поиск новых современных методов, схем терапии. Целью работы является повысить качество проводимой терапии при травмах голеностопного сустава у спортсменов и добиться раннего восстановления утраченных функций с возвращением к полноценной спортивной деятельности.

Ключевые слова: реабилитационные методы, ранняя реабилитация, спортсмены, голеностопный сустав, травма, лечебная физкультура.

Sport o'yinlarida, masalan, futbolda, kontaktli sport turlari ko'pincha yuqori tezlikdagi harakatlar va futbolchilarning mushaklarini tanlashda qayd etiladi, oyoqlarning og'ir shikastlanishlari kam uchraydi, ayniqsa tizza va to'piq tizimlarida (80% dan ortiq).) [5, 8, 11]. Murakkab anatomik, dinamik va funktsional xususiyatlar, shuningdek, yuqori yuklar va kuchli ta'sirlar tizza va to'piq bo'g'imlarning strukturaviy shikastlanishining sabablari hisoblanadi [11].

Tizza va to'piq bo'g'imlarining shikastlanishi uzoq sport tanaffusiga olib keladi, ba'zan esa oldingi darajadagi sportchining mashg'ulot jarayonida ishtirok etishining to'liq imkonsizligi, uning jismoniy faolligining pasayishiga olib keladi, turmush darajasini pasaytiradi [8].

Futbolchilar orasida jarohatlar keng tarqalganligiga qaramay, hozirgi kunga qadar futbolchilarning tizza va to'piq jarohatlaridan keyingi funksional imkoniyatlari haqida juda kam

ma'lumotlar olingan [10]. Futbol o'ynayotganda tez-tez jarohat olish jamoaning bevosita natijalariga ham, uzoq muddatdagi sport yutuqlariga ham salbiy ta'sir ko'rsatadi.

Shu bilan birga, shuni ta'kidlash kerakki, futbolchilarda tizza va to'piq bo'g'imlarini travmadan keyingi reabilitatsiya qilish uzoq davom etadigan jarayon bo'lib, u muayyan kompleks tibbiy choralaridan tashqari, fizioterapevtik va psixologik tadbirlarni o'zida mujassam etgan bo'lib, uning maqsadi to'liq bartaraf etishdir yoki zarardan kelib chiqqan funksional cheklovlarni maksimal darajada kamaytirish [5,6]. Shu munosabat bilan futbolchilarning sog'lig'ini imkon qadar tezroq tiklash usullarini ishlab chiqish eng dolzarb hisoblanadi.

Dastlabki bosqichda jarohat olgan futbolchining klinik holatini to'g'ri baholash juda muhimdir. Bunday holda, tashxis paytida, qoida tariqasida, ikkita nuqta hisobga olinadi: futbolchining og'riqli hislari tizza va to'piq bo'g'imlarning funksional holati. Afsuski, futbolchilarning jarohatlarining tabiati va og'irligini ob'ektiv baholash uchun ishlab chiqilgan mavjud usullarning hech biri natijasida jarohat uning hayotini qanchalik cheklashini aniqlashga imkon bermaydi [17]. Shu munosabat bilan, so'nggi paytlarda tobora ko'proq e'tibor qaratilayotgan davolash samaradorligining mezonlaridan biri bu futbolchilarning hayotiy faolligi darajasi ko'rsatkichlarini o'rganishdir va uning jismoniy reabilitatsiya texnikasining hayot sifatiga ta'siri, ayniqsa murakkab jarohatlarda qo'shimcha o'rganishni talab qiladi. Shu sababli, futbolchilarni jismoniy va psixologik holatiga ta'sirini hisobga olgan holda ularni jismoniy reabilitatsiya qilish dasturini ishlab chiqish, ilmiy asoslash va amalga oshirish juda dolzarbdir [12].

Tizza va to'piq bo'g'imlar tuzilmalarining shikastlanishlari (kichik jarohatlardan, masalan, yog'tanalarining strangulyatsiyasi, sinovial membrananing yorilishi, meniskning, jiddiy yorilishi va bo'g'im ichidagi shikastlanishlargacha) maxsus reabilitatsiyani talab qiladi [7, 16].

Ushbu yo'nalish tibbiyotdagi so'nggi ilmiy ishlanmalar turli xil jismoniy faoliyat turlari va fizioterapiya muolajalari sportchining jismoniy faoliyatini tiklash samaradorligiga ta'sirini o'rganish bilan bog'liq [2]. Ushbu tadqiqotlar jismoniy mashqlar va boshqa giyohvand bo'lmagan vositalarni, shu jumladan turli yo'nalishdagi massaj va tebranishlarni rag'batlantirishni kompleks qo'llash orqali tizza va to'piq shikastlanishidan keyingi eng samarali reabilitatsiya bo'yicha tashkiliy va uslubiy tavsiyalarni ishlab chiqishga qaratilgan [17,19]. Ushbu turdagi reabilitatsiya muolajalarining kombinatsiyasi, birinchi navbatda, reabilitatsiya siklining samaradorligini oshirishga va natijada, funksional holatning yuqori darajasi fonida vaqtincha futbol o'ynay olmaslik davrini qisqartirishga qaratilgan. shikastlangan a'zoning nerv-mushak va umumiy jismoniy ko'rsatkichlari [14].

Reabilitatsiya imkon qadar erta boshlanishi va har tomonlama bo'lishi kerak. Shuni ta'kidlash kerakki, jismoniy reabilitatsiya vositalaridan kompleks foydalanish bir vaqtning o'zida shikastlangan tizza va to'piq bo'g'imlarining funksionalligini va futbolchining umumiy ko'rsatkichlarini tiklashni ta'minlashi kerak [3,5]. Shunday qilib, reabilitatsiya dasturi nafaqat shikastlanishning mahalliy ko'rinishlarini bartaraf etishni ta'minlashi, balki bemorning umumiy jismoniy holatiga ham ijobiy ta'sir ko'rsatishi kerak [6,12,16].

Davolashning turli bosqichlarida futbolchilarda tizza va to'piq bo'g'imlarni jarohatdan keyingi reabilitatsiya qilishning asosiy vazifalari salbiy reaksiyalarning intensivligini kamaytirish (yallig'lanish jarayonini bartaraf etish); shikastlangan a'zolarning mushaklarini rag'batlantirish; o'yinchilarning optimal jismoniy holatini saqlash, gipodinamiyaning oldini olish; yuklarga moslashish; sportchilarning jismoniy, ruhiy va hissiy holatini yaxshilash, ayniqsa dastlabki bosqichda, futbolchi barqaror og'riqni boshdan kechirganda og'riq hissini kamaytiradi [4, 9].

Reabilitatsiya kompleksining vazifasi, ma'lumki, qon va limfa aylanishini yaxshilash, to'qimalarning yangilanishini rag'batlantirish, shikastlangan bo'g'imning harakat doirasini, mushaklarning faoliyatini tiklash va yo'qolgan funktsiyalar uchun vaqtinchalik kompensatsiyani shakllantirishdir [5, 11].

Shu maqsadda, qoida tariqasida, asta-sekin ortib borayotgan yuk, tebranish stimulyatsiyasi va massaj bilan shikastlangan tizza va to'piq bo'g'imlarda harakatchanlikni saqlash uchun umumiy rivojlantiruvchi va maxsus jismoniy mashqlar buyuriladi [3,7,18]. Shu bilan birga, jarohatlangan futbolchi uchun massaj texnologiyalarini modellashtirishning asosiy printsiplari - bu reabilitatsiyaning tegishli davrlari vazifalari va individual massaj usullarining fiziologik xususiyatlari bilan belgilanadigan stimullovchi yoki bo'shashtiruvchi yo'nalishni tanlashdir [9].

Tizza va to'piq bo'g'imlari shikastlangan futbolchilar uchun reabilitatsiya tadbirlarini yagona mashg'ulot tsikli sifatida qurish ma'qul, buning asosi vosita va usullarni bosqichma-bosqich va oqilona tanlashdir [8,13]. Shu bilan birga, jismoniy mashqlarni tanlashda jarohatlangan bemorning individual xususiyatlariga, uning jismoniy tayyorgarligiga va reabilitatsiyaning muayyan davrlarida hal qilinishi kerak bo'lgan vazifalarga asoslangan davolash jarayonini qurish tamoyillariga asoslanishi kerak.

Futbolchilarda tizza va to'piq bo'g'imlarni reabilitatsiya qilish samaradorligi to'liq qo'llaniladigan tiklash usullari va vositalarining xilma-xilligiga bog'liq. Reabilitatsiyada yaxshi natijalarga kinezioteyplash deb ataladigan usullardan foydalanish orqali erishiladi [12,15]. Ushbu faol davolash usuli jarohatlangan futbolchining davolanish jarayonida to'liq ishtirok etishiga imkon beradi, bu uning motivatsiyasini, o'z kuchiga ishonchini oshiradi va kasallik ustidan nazoratni o'rnatadi, bu esa tiklanishni tezlashtiradi [11,17].

Futbolchilarda jarohatlangan tizza va to'piq bo'g'imlarini reabilitatsiya qilish chora-tadbirlari samaradorligini baholash uchun hayot sifati ko'rsatkichlaridagi o'zgarishlarni, shu jumladan jismoniy, ijtimoiy va eng muhimi, psixosomatik salomatlik to'g'risidagi ma'lumotlarni o'rganish va tahlil qilish kerak. Futbolchining tiklanishi jarohatlangan tizza va to'piq bo'g'imlarida passiv harakatlar amplitudasidagi cheklovlarni bartaraf etishdan tortib, futbolchining jarohatlangan tizza va to'piq bo'g'imlarning jismoniy faolligiga moslashishigacha bo'lgan turli bosqichlardan o'tadi [2]. Tibbiy tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, futbolchilarga jarohatning tabiati, maqsadlari, shuningdek, reabilitatsiya jarayonining bosqichlari batafsil tushuntirilishi kerak [5,8,14]. Bundan tashqari, reabilitatsiya paytida yuzaga kelishi mumkin bo'lgan og'riq va umidsizlikni eng samarali tarzda yengish uchun psixologning zarur yordami tavsiya etiladi [9].

Agar psixosomatik kasalliklarga chalingan futbolchilarda tizza va to'piq bo'g'imlari jarohatini uzoq muddatli reabilitatsiya qilishning ba'zi bosqichlarida terapiyani o'tkazish, davolash va reabilitatsiya kursi tarkibiga psixoterapiya va kerak bo'lganda psixofarmakoterapiya qo'shish kerak. [5,6]. Bu nafaqat futbolchilarning fiziologik holatini yaxshilashga yordam beradi, balki tibbiy muolajalardan eng katta foyda keltiradi, reabilitatsiya tadbirlari samaradorligini oshiradi. Futbolchilarda tizza va to'piq bo'g'imlari jarohatlarini psixologik tuzatish usullaridan foydalanish reabilitatsiya jarayonida olingan ijobiy natijalarni beradi, futbolchilarning ruhiy, somatik va ijtimoiy salomatligini osonlashtiradi [9,10]. Futbolchilarda tizza va to'piq bo'g'imlarining faol va passiv harakatchanligini to'liq tiklash, samaradorlikni oshirish va futbol bilan shug'ullanish qobiliyatini tiklashga reabilitatsiyaning oxirgi bosqichida hajmi, intensivligi va o'ziga xosligi bo'yicha jismoniy mashqlar orqali erishiladi. Shu bilan birga, futbolchining ko'rsatkichlarini tiklashga alohida e'tibor qaratish lozim;

Tizza va to'piq jarohatlarini reabilitatsiya qilishning yakuniy bosqichida futbolchilar hajmi, intensivligi va o'ziga xosligi bo'yicha mashg'ulotlarga yaqin bo'lgan maxsus tanlangan jismoniy mashqlardan foydalanadilar [19,20]. Tizza va to'piq bo'g'imlarning jarohatlarini reabilitatsiya qilish chora-tadbirlari natijasida futbolchilar jarohatlangan bo'g'imning passiv moslashuvchanligi va barqarorligini va futbolchiga mos keladigan mushaklarning turli xil ish rejimlarini baholaydigan maxsus motor sinovlaridan o'tadilar. Bundan tashqari, takroriy jarohatlarning oldini olish vositasi sifatida sportchi, shifokor va jamoa murabbiyini reabilitatsiya qilishda ishtirok etgan psixoterapevt, tibbiy va fizioterapiya xodimlari ishtirokida yakuniy ko'rik o'tkazish kerak [10].

Shunday qilib, futbolchining jismoniy, ruhiy va somatik holatini yaxshilashga qaratilgan tizza va to'piq bo'g'imlarning jarohatlarini reabilitatsiya qilishning individual kompleksidan oqilona foydalanish futbolchini odatdagi faoliyatiga qaytarishning kalitidir.

REFERENCES / СНОСКИ / ИҚТИБОСЛАР:

1. Крамской С.И., Грачев А.С.Эффективность применения здоровьесохраняющей технологии в рамках образовательного процесса в ВУЗе//Успехи современной науки. – 2017. – №3. – Т.2. – С. 6-10.

2. Боголюбов В.М. Медицинская реабилитация или восстановительная медицина? – Физиотерапия, бальнеология и реабилитация, 2006, 1, с.3-12. 2.
3. Тоиров, Э., Ахмедов, И., & Султонов, И. (2020). Дисбаланс нервной и эндокринной системы при ревматоидном артрите. Журнал кардиореспираторных исследований, 1(2), 73-76.
4. Ахмедов, И. А. (2016). Влияние физиотерапевтических процедур у пациентов с язвенной болезнью двенадцатиперстной кишки. Экспериментальная и клиническая гастроэнтерология, (2 (126)), 96.
5. Исламова, К. А., & Тоиров, Э. С. (2019). Значение факторов риска на качество жизни больных остеоартрозом. In Актуальные вопросы современной медицинской науки и здравоохранения: сборник статей IV Международной научно-практической конференции молодых учёных и студентов, IV Всероссийского форума медицинских и фармацевтических вузов «За качественное образование», (Екатеринбург, 10-12 апреля 2019): в 3-х т.-Екатеринбург: УГМУ, CD-ROM.. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Уральский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации.
6. Баратова С., Ким О. А., Шарафова И. А. Особенности темперамента и его влияние на выбор вида спортивной деятельности //Безопасный спорт-2016. – 2016. – С. 16-18.
7. МАВЛЯНОВА З. Ф., МАХМУДОВ С. М., ТОХТИЕВ Ж. Б. Морфофункциональный статус и динамика физической подготовленности лиц, занимающихся национальным видом спорта кураш //журнал биомедицины и практики. – 2022. – Т. 7. – №. 1.
8. Худойкулова Ф. В. и др. the structure, age features, and functions of hormones. pedagog, 1 (5), 681-688. – 2023.
9. Камалова Ё. А. The study of the temperament of athletes in football and basketball //Журнал биомедицины и практики. – 2021. – Т. 6. – №. 1.
10. Zoxidjonovna R. M. et al. Injuries of the ankle joint in athletes. a new view on the problem of rehabilitation //Art of medicine. international medical scientific journal. – 2022. – Т. 2. – №. 1.
11. Эгамов М.Т. Мультидисциплинарные подходы в реабилитации детского церебрального паралича. Ташкент. 2022. Диссертационная работа.
12. Rizaev J.A., Khazratov A.I.,Makhmudova A.N., Kamariddinzoda M.K.The use of tenoten for outpatient oral surgery in children. JMEAJournalof Modern Educational Achievements 2023, Volume 3
13. Ризаев, Ж., Шомуродов, К., & Агзамова, С. (2022). МЕДИЦИНСКАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ БОЛЬНЫХ С ПЕРЕЛОМАМИ СКУЛО-ОРБИТАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА. Журнал стоматологии и краниофациальных исследований, 1(2), 8–11. <https://doi.org/10.26739.2181-0966-2020-2-1>
14. Иногамов Ш. М., Садиков А. А., Ризаев Ж. А. МЕТОДЫ ПРОФИЛАКТИКИ ПОВРЕЖДЕНИЯ ЗУБОЧЕЛЮСТНОГО АППАРАТА СРЕДИ СПОРТСМЕНОВ, ЗАНИМАЮЩИХСЯ КОНТАКТНЫМИ ВИДАМИ СПОРТА //Биология. – 2021. – №. 1. – С. 125.
15. Раимкулова Д. Ф., Ризаев Ж. А., Садиков А. А. Оценка дисфункции эндотелия и окислительного стресса у спортсменов различного вида спорта //Проблемы биологии и медицины. – 2020. – Т. 5. – №. 122. – С. 109-112.

БИМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

8 ЖИЛД, 3 СОН

ЖУРНАЛ БИМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ

ТОМ 8, НОМЕР 3

JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

VOLUME 8, ISSUE 3

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000